

ТУРЛИ ГЕНОТИПДАГИ ВА ЯНГИ ЛИНИЯ ҲАМДА ОИЛАЛАРДАГИ ШВИЦ
ЗОТЛИ СИГИРЛАРНИНГ МАҲСУЛДОРЛИК ХУСУСИЯТЛАРИ

¹Аширов Б.М., ²Бахриддинов Ф.Б., ³Бобоев Б.К., ⁴Хайдаров К.Р.

¹Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, қ.-х.ф.д.

²ФДУ (DSc) докторанти

³ФДУ қ.-х.ф.н., доцент

⁴ЧПИТИ (PhD) мустақил изланувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11205118>

Аннотация. Мақолада швиц зотли жаҳон генофондига хос Австрия, Германия ва Россия селекциясига хос наслдор буқалардан олиниб етиштирилган III ва ундан юқори лактациялардаги сигирларнинг сут маҳсулдорлик хусусиятлари ўрганилиб тахлил қилинган. Юқори маҳсулдор сутбоп подалар яратишда жаҳон генофондига хос швиц зотли наслдор буқалардан фойдаланишнинг амалий аҳамияти ёритилган. Тадқиқотлар натижасида наслдор буқаларнинг Эмиль ва Рокси линиялари яратилган. Эмиль линиясидаги сигирларнинг сут маҳсулдорлиги 3,97% ёғлиликда 4229,6 кг-ни, Рокси линиясидаги сигирларда 3,99% ёғлиликда 4179,4 кг-ни ташкил этди. Янги линиялардаги ва оилалардаги сигирлар мутаносиб тана тузилишига, зич ва чўзилувчан танага, кенг кўкрак қафасига ва маҳсулдорлик йўналиши бўйича сут типига хос бўлдилар. Тадқиқотлар сигирларнинг сут маҳсулдорлик хусусиятлари наслдор буқаларнинг генотипига ҳам боғлиқлигини кўрсатди. Жаҳон генофондига хос етакчи давлатлар селекциясига мансуб швиц зотли наслдор буқалардан сунъий қочиришда фойдаланиш подалардаги сигирларнинг асосий селекция белгиларини такомиллаштириш суръатини ошириш имконини беради.

Калим сўзлар: генофонд, генотип, наслдор буқа, швиц, пода, зот, сут маҳсулдорлик.

Кириш. Швиц зотли қорамоллар Ўзбекистоннинг тоғолди минтақаларида урчитиш учун районлаштирилган муҳим зот бўлиб ҳисобланади. Бу зот қўш маҳсулдор зот бўлиб, бирқатор хўжалик фойдали ва биологик хусусиятларга эга. Зот сигирларининг бугунги кунда сут маҳсулдорлиги бўйича ирсий имкониятлари юқори бўлиши билан биргаликда сутидаги ёғ юқорилиги, пуштдорлик ва елин хусусиятлари, озуқани сут билан қоплаш даражаси ҳам юқорилиги ва зот қорамоллари турли шароитларга чидамлилиги билан ажралиб туради. Бу зот қорамолларини бугунги кунда ушбу зотга мансуб жаҳон генофондига хос наслдор буқалар билан жуфтлаш зотни такомиллаштириш суръатини ошириш имконини беради. Бу зотни янада такомиллаштириш, юқори маҳсулдор сигирларнинг насл подаларини яратиш, уларнинг сут маҳсулдорлигини янада оширишда жаҳон генофондига хос наслдор буқалардан сунъий қочиришда кенг фойдаланиш муҳим аҳамияга эга. Шунингдек швиц зотининг янги маҳсулдор линияларини, оилаларини ва типини яратиш, сигирларнинг урчитилаётган шароитга мослашувчанлигини ошириш, сигирларнинг замонавий соғиш ускуналарига яроқлилигини, озуқани маҳсулот билан қоплаш даражасини яхшилаш чорвачилигимиз олдида турган муҳим вазифалардан биридир [1-7].

Тадқиқот мақсади. Ишнинг мақсади жуфтлашда фойдаланилган жаҳон генофондига хос швиц зотли наслдор буқалар авлодларининг ва янги линия ҳамда оилалардаги сигирларнинг сут маҳсулдорлик хусусиятларини ўрганиш ҳисобланади.

Тадқиқот усуллари. Тадқиқотларда швиц зотли сигирларнинг сут маҳсулдорлиги зоотехнияда умумий қабул қилинган усулларда ўрганилди. Тадқиқотлар Андижон

вилоятининг швиц зотли қорамолларнинг урчитишга ихтисослашган Кўрғонтепа туманидаги “Савай – чорвачилик наслчилиқ” МЧЖ ва “Аваз” фермер хўжалигининг наслчилиқ подаларида ўтказилди. Барча генотипдаги сигирларни озиклантириш ва асраш шароитлари бир хил бўлди.

Тадқиқот натижалари. Биз жаҳон генофондига хос турли селекциядаги соф зотли урчитишда швиц зотли наслдор буқалар авлодларининг сут маҳсулдорлигини ўрганиб таҳлил қилдик (1 жадвал)

1 жадвал

Австрия, Германия ва Россия селекциясига мансуб швиц зотли наслдор буқалар қизларининг III ва ундан юқори лактацияларда маҳсулдорлик кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Наслдор буқанинг лақаби					
	Стадот		Соколик		Жури	
	X±S _x	Cv, %	X±S _x	Cv, %	X±S _x	Cv, %
Бош сони	5		16		12	
Сут миқдори, кг	5083,2±211,3	8,32	5055,9±111,9	8,57	5464,8±334,9	20,3
Сут таркибидаги ёғ, %	4,16±0,02	1,01	4,15±0,01	1,03	4,17±0,008	0,62
Сут ёғи чиқими, кг	211,5±8,89	8,41	209,8±6,59	11,9	227,9±14,1	20,5
4 %-ли сут миқдори, кг	5286,5±222,2	8,4	5245,5±113,7	8,39	5697,0±352,7	20,5
Сутдорлик коэффициенти	950,1±24,1	5,08	946,1±15,8	6,47	963,6±56,1	19,2
Тирик вазни, кг	535,0±10,3	3,85	534,4±9,35	6,78	567,1±14,1	8,26

1 жадвал маълумотларининг кўрсатишича, Германиянинг Стадот ва Россиянинг Соколик лақабли наслдор буқаларининг қизларининг сут маҳсулдорлиги кўрсаткичлари ўртасида сезиларли фарқ кузатилмайди, бу эса ҳар икки наслдор буқа авлодлари маҳсулдорлиги бўйича деярли бир хил даражадаги ирсий салоҳиятга ва насл қийматига эга бўлганлигидан далолат беради. Аммо таҳлиларнинг кўрсатишича, Австрия селекциясидаги Жури лақабли буқа қизларининг сут маҳсулдорлиги Стадот лақабли буқа қизлариникидан 381,6 кг, Соколик буқа қизлариникидан 408,9 кг, сут ёғи чиқими тегишлича 16,4 ва 18,1 кг, 4 %-ли сут 410,5 ва 451,5 кг юқори бўлди.

Шу билан бирга бу буқаларнинг авлодлари юқори даражада маҳсулдорликка эга бўлдилар. Масалан, Стадот лақабли буқанинг қизларининг лактациядаги сут миқдори швиц зотли етук ёшдаги сигирларнинг андоза талабларидан 1883,2 кг (58,8 %), сут таркибидаги ёғ 0,46 %, сут ёғи чиқими 93,1 кг (78,6 %), Соколик лақабли буқа қизларида бу кўрсаткичлар тегишли равишда 1855,9 кг (58,0 %), 0,45 % ва 91,4 кг (77,2 %) юқори бўлди. Ҳар иккала наслдор буқанинг қизларининг тирик вазни ва сутдорлик кўрсаткичларини таҳлил этиш уларнинг яхши ривожланган танага ва сут типига мансуб бўлганлигидан далолат берди. Шунинг хам таъкидлаш жоизки, Жури лақабли буқа қизларининг тирик вазни Стадот буқанинг қизлариникидан 32,1 кг (P>0,999) ва Соколик лақабли буқа қизлари

кўрсаткичидан 32,7 кг ($P>0,95$) юқори бўлди, бу эса улар яхши ривожланган йирик танага эга бўлганлигидан далолат беради.

2 жадвалда Қўрғонтепа туманининг “Савай - наслчилик чорвачилик” шўъба корхонаси подасидаги Эмиль лақабли наслдор буқа авлодларининг энг юқори лактациясидаги сут маҳсулдорлиги келтирилади.

2 жадвал

“Савай наслчилик чорвачилик” шўъба корхонаси подасидаги Эмиль наслдор буқадан олиниб етиштирилган сигирларнинг сут маҳсулдорлиги

Кўрсаткичлар	$X \pm S_x$	$C_v, \%$
n	114	
Сут миқдори, кг	4146,3 \pm 55,5	14,22
Сут таркибидаги ёғ, %	3,92 \pm 0,004	1,20
Сут ёғи чиқими, кг	162,5 \pm 8,9	13,1
Сутдорлик коэффициенти, кг	871,9 \pm 31,7	1,50
Тирик вазни, кг	475,5 \pm 1,53	3,10

2 жадвал маълумотларини таҳлил этиш шуни кўрсатдики, ушбу подадаги сигирлар бош сони салмоғи Эмиль буқанинг авлодлари вилоят наслчилик подаларидаги жами сигирнинг 54,8%-ни ташкил этди ва уларнинг сут миқдори жами сигирлар кўрсаткичидан 52,1 кг юқори бўлди. Ушбу подадаги мазкур линияга хос сигирларнинг энг юқори лактациядаги сут миқдори швиц зотининг етук ёшдаги сигирларининг андоза талабларидан 946,3 кг (29,6%), сут таркибидаги ёғ 0,22%, сут ёғи чиқими 44,1 кг (37,2%), тирик вазни 5,5 кг (1,2%) юқори бўлди. Сутдорлик коэффициенти эса подадаги сигирлар яққол сут типига мансублигидан далолат беради.

3 жадвалда Қўрғонтепа туманидаги “Аваз” фермер хўжалигининг наслчилик подасида Рокси линиясига мансуб сигирларнинг сут маҳсулдорлиги келтирилади.

3 жадвал

Рокси линиясига мансуб сигирларнинг сут маҳсулдорлиги

Кўрсаткичлар	$X \pm S_x$	$C_v, \%$
n	22	
Сут миқдори, кг	4697,2 \pm 102,8	10,03
Сут таркибидаги ёғ, %	4,14 \pm 0,017	1,96
Сут ёғи чиқими, кг	194,5 \pm 8,8	13,3
Сутдорлик коэффициенти, кг	864,1 \pm 29,5	10,7
Тирик вазни, кг	543,6 \pm 6,31	5,32

3 жадвалдан кўринишича, ушбу подада Рокси линиясидаги сигирлар ўз сут маҳсулдорлигини юқори даражада юзага чиқара олдилар. Бу эса тўла қийматли озиклантириш билан сигирларни таъминлаш муҳимлигидан далолат беради. Бу подада энг юқори лактациядаги сигирларнинг сут миқдори зотнинг андоза талабларидан 1497,2 кг (46,8%), сут таркибидаги ёғ 0,44%, сут ёғи чиқими 76,1 кг (64,3%), тирик вазни 73,6 кг (15,6%) юқори бўлганлигини кўрсатди. Сигирларнинг сутдорлик коэффициенти эса подада сут маҳсулдорлик йўналиши ва типидagi сигирлар шаклланганлигидан далолат беради.

Шуни ҳам алоҳида таъкидлаш лозимки, тажриба подасида янги линияларга хос сигирларнинг оилаларини яратишга ҳам эътибор берилди. 4 жадвалда янги линияларга хос сигирларнинг оилаларининг сут маҳсулдорлиги келтирилади.

4 жадвал

“Аваз” фермер хўжалигининг наслчилик подасида янги линияларга хос сизирларнинг оилалари ва уларнинг сут маҳсулдорлиги

Оила асосчиси	Энг юқори лактацияда		Унинг қизлари		Неваралари		Чеваралари		
	Сут миқдор и,кг	Сутдаги ёғ,%	n	Сут миқдор и,кг	Сутдаги ёғ,%	n	Сут миқдор и,кг	Сутдаги ёғ,%	n
Эмиль линиясидаги сизирлар оилалари ва уларнинг сут маҳсулдорлиги									
Малика	5016	4,20	4935	4,20	5540	4,20	4127	4,10	
Астра	5874	4,22	5256	4,25	4880	4,10	3509	3,97	
Линза	5366	4,15	5523	4,25	5082	4,25	4441	4,10	
Маржон	5293	4,16	6436	4,20	5301	4,30	5185	4,12	
Астра 3566	7367	4,25	5256	4,20	4885	4,10	4712	4,15	
Зоя	6895	4,20	7896	4,23	5612	4,15	5528	4,20	
Ветка 1768	8518	4,26	4271	4,20	4896	4,20	4577	4,25	
Рокси линиясидаги сизирлар оилалари ва уларнинг сут маҳсулдорлиги									
Сония 4612	4827	3,95	8537	4,20	8518	4,10	5246	4,10	
Лана	5016	4,20	5313	4,30	5170	4,20	4810	4,15	
Пичанка	5112	4,15							

Жадвалдан кўринишича, ҳар иккала линиядаги сизирлар оилалари асосчилари, уларнинг қизлари, неваралари ва чеваралари юқори даражадаги сут маҳсулдорлиги билан тавсифланадилар. Масалан, Эмиль линиясидаги оила асосчиларининг сут миқдори швиц зотининг андоза талабларидан 1816-4167 кг, сутдаги ёғ 0,45-0,56%, уларнинг авлодларида 1241-4696 кг ва 0,40-0,55% юқори бўлди. Рокси линиясидаги сизирлар оила асосчиларининг сут миқдори зотнинг андоза талабларидан 1627-1912 кг, сут таркибидаги ёғ 0,25-0,52%, уларнинг авлодларида тегишли равишда 1180-2046 кг ва 0,40-0,48% юқори бўлди.

Шунингдек Эмиль линиясидаги сизирларнинг 6-та янги оиласи Қўрғонтепа туманидаги “Савай наслчилик чорвачилик” шўъба корхонасининг подасида яратилди, уларнинг уч бўғиндаги авлодларининг сут маҳсулдорлиги ўрганилиб, таҳлил қилинди. Бу подадаги оила асосчиларининг сут миқдори ёғлилиги 3,9-4,1% 4005-4850 кг-ни, уларнинг қизларида 3,9-4,2% ва 4215-4700 кг-ни, невараларида 3,9-4,1% ва 4000-4420 кг-ни, чевараларида 3,9-4,0% ва 4010-4305 кг-ни ташкил этди. Бу кўрсаткичлар ҳам зотнинг андоза талабларидан сезиларли даражада юқоридир. Бу маълумотлар ҳар икки линия асосчилари ҳам наслчилик подаларида бирнеча бўғинларда сермахсул авлодлар қолдирганлигидан далолат беради.

Биз янги яратилган оилаларда етиштирилган энг сермахсул сизирларнинг сут маҳсулдорлигини ўргандик, унинг натижалари 5 жадвалда келтирилади.

5 жадвал

Оилалардаги энг маҳсулдор сизирлар сут маҳсулдорлиги

Оила асосчиси	Оиладаги маҳсулдор сигирлар лақаби, инв. №	Энг маҳсулдор сигирларнинг сут маҳсулдорлиги				
		Сут миқдори, кг	Сутдаги ёғ, %	4%-ли сут, кг	Сут ёғи, кг	Сутдорлик коэффициенти
Лилия 0008	Бойчечак 0430	6215	4,15	6448	257,9	1062
	Бийрон 9066	6568	4,20	6896	275,8	1132
Лиза 0316	Баҳор 30622	8520	4,20	8946	357,8	1521
Туя 0282	Дора 9094	6324	4,20	6640	265,6	1109
Соня 4612	Юрмала 9062	9664	4,25	9960	398,4	1655
Астра 3566	Хандалак 8960	6411	4,15	6651	266,0	1165
Алмазка	Утка 0238	7883	4,10	8080	323,2	1336
Платня 1814	Катула 9970	6140	4,10	6293,5	251,7	1116
Мария 0104	Мария 0104	10462	4,10	10723	428,9	1804
Ветка 1768	Ракель 0708	6341	4,15	6579	263,1	1093
Бинафша 8796	Чаман 0602	6185	4,10	6340	253,6	1085

Жадвал маълумотларининг гувоҳлик беришича, яратилган барча оилалардан, Қалдирғоч 5242 оиласидан ташқари, рекордчи сигирлар етиштирилди. Бу етиштирилган энг маҳсулдор сигирларнинг энг юқори лактациядаги сут маҳсулдорлиги швиц зотининг етук ёшдаги сигирларининг андоза талабларидан 2940 кг-дан 3,27 баробаргача, сут таркибидаги ёғ 0,40-0,55%, сут ёғи чикими 133,3 кг-дан 3,62 баробаргача юқори бўлди. Айниқса сигирлар сути таркибидаги ёғнинг юқори бўлганлиги сутнинг тўйимлилик қийматининг ҳам юқори бўлганлигидан далолат беради. Буни ушбу сигирларнинг 4%-ли сут миқдори кўрсаткичлари ҳам тасдиқлайди. Барча сигирлар бу кўрсаткичи билан яхши даражада тавсифландилар. Айниқса, Мария 0104, Юрмала 9062, Баҳор 30622 сигирларида 4%-ли сут миқдори бошқа тенгқурларининг кўрсаткичларидан сезиларли даражада юқори бўлди. Бу кўрсаткичлар ушбу сигирларнинг сутининг сифат кўрсаткичлари пишлок тайёрлаш саноати учун ҳам аҳамиятли эканлигидан далолат беради.

Сигирларнинг маҳсулдорлиги бўйича тана тузилиш ва ишлаб чиқариш типини баҳолашда сутдорлик коэффициенти муҳим кўрсаткич бўлиб ҳисобланади. Жадвал маълумотларидан кўринишича, барча маҳсулдор сигирлар ҳар 100 кг тирик вазни ҳисобига 1000 кг-дан ошириб сут ишлаб чиқардилар, Баҳор 30622, Юрмала 9062, Мария 0104 сигирларида эса сутдорлик коэффициенти 1521, 1655, 1804 кг-ни ташкил этди. Бу маълумотлар барча сигирлар маҳсулдорлик йўналиши бўйича сут типига мансуб бўлганлигидан далолат беради. Бу эса тажриба подасида узоқ йиллар давомида сунъий қочиришда АҚШ, Германия, Австрия, Россия селекциясига мансуб ирсий салоҳияти юқори швиц зотли наслдор буқалар уруғидан фойдаланиш самарасидир.

Хулосалар

1. Швиц зотли қорамоллар подасида жуфтлашда Австрия, Германия ва Россия селекциясига мансуб швиц зотли наслдор буқалар юқори генетик салоҳиятга ва авлодларининг асосий селекция белгиларини яхшилаш хусусиятларига эга ҳамда поданинг сут маҳсулдорлик кўрсаткичларини такомиллаштириш суръатини оширади.

2. Тажриба подасида энг юқори сут маҳсулдорлик кўрсаткичлари билан Австрия селекциясидаги Жури лақабли наслдор буқанинг авлодлари тавсифландилар. Бу селекцияга хос сигирларнинг сут миқдори Германия селекциясига мансуб Стадот лақабли буқа қизлари кўрсаткичидан 381,6 кг, Россия селекциясидаги Соколик лақабли буқа қизлари кўрсаткичидан 408,9 кг юқори бўлди.

3. Эмиль ва Рокси насдор буқалардан олиниб етиштирилган сигирлар юқори сут маҳсулдорлигини намоён этдилар. Уларнинг сут миқдори швиц зотининг андоза талабларидан тегишлича 946,3 ва 1497,2 кг юқори бўлди, шунингдек бу буқалардан шаклланган янги линиялардаги ва оилалардаги сигирлар юқори сут маҳсулдорлигини юзага чиқардилар.

REFERENCES

1. Аширов М.Э., Насирдинов Ё., Аширов Б. и др. Современный швицкий скот и его продуктивность. “Зооветеринария” ж., Тошкент, №7, 2015, с.26-27.
2. Аширов М.Э., Йўлчиев Д.Ш. ва бошқалар. Янги линиялар муҳим селекция ютуғи. “Зооветеринария” ж., 2016, № 5, 24-27 б.
3. Егизарян А.В. Отбор быкопроизводящих коров по комплексу признаков с учетом воспроизводительных способностей. Ж. “Зоотехния”. Москва, 2011. №5, с. 4-6.
4. Завертяев Б.П., Прохоренко П.Н. Совершенствование системы разведения и селекции молочного скота. Ж. “Зоотехния”, Москва, 2000, №8, с. 8-12.
5. Аширов М.И. Сутдор қорамоллар селекцияси. Монография, Тошкент., 2017, 380 б.
6. Чернушенко В.К., Листратенкова В.И., Кольцов Д.А., Татуева О.В. Влияние семейств на создание и совершенствование типа Смоленского бурого швицкого скота. Ж. «Зоотехния», №7, 2009, с.6-7.
7. Сивкин И.В., Стрекозов Н.И., Волков С.А., Гусев И.В., Неживова О.К. Опыт разведения шведской красной породы в Центральной России. Ж. «Зоотехния». №2, 2011, с. 2-5.